

ARXITEKTURAGA OID NANOMAXSULOTLARNING USTIVOR JIHATLARI

M.N.Fayzullayeva 101-(Landshaft dizayn) guruhi magistranti

Sh.M. Abduraimov –Arx.f.b.f.d. (PhD)

B.B.Mustayev –Arx.f.b.f.d. (PhD)

Samarqand davlat arxitektura va qurilish universiteti

Zamonaviy texnologiyalar arxitektura sohasiga ijobiy o'zgarishlar kiritmoqda, yani materiallar sifati yaxshilanmoqda, yangi asboblarda paydo bo'lmoqda va asosiy e'tibor inson salomatligi va atrof-muhit uchun xavfsiz bo'lgan bardoshli qurilish materiallarini yaratishga qaratiladi [1].

Hozirgi vaqtda qurilishda nanotexnologiya deganda nanoqo'shimchalar, ya'ni maxsus ishlab chiqilgan nanozarrachalar ko'rinishidagi nanoob'ektlar, chiziqli o'lchami 100 nm dan kam bo'lgan nanoo'lchovli zarrachalar tushuniladi [2].

Nanotexnologiyalar sohasidagi yutuqlardan qurilish materiallari ishlab chiqarishda foydalanish bugungi kunda keng ko'lamga ega bo'ldi. Bu yutuqlar qatoriga o'ziga xos mustahkamlik ko'rsatkichlariga ega bo'lgan konstruktiv kompozit materiallar, shaffof konstruksiyalarni qoplash uchun noyob nanoplyonkalar, o'z-o'zidan tozalanadigan va olovbardoshli qoplamalar, yangi turdagi armatura po'latlari, bug' o'tkazuvchan va egiluvchan oynalar va nanobetonlarni kiritish mumkin. Zamon talablariga javob beradigan qurilish materiallarini ishlab chiqarish shiddatli raqobat sharoitida faqat nanotexnologiyalar asosidagina yaratish mumkin. Nanotubalarni ishlab chiqarishni an'anaviy sanoat ishlab chiqarish uchun mo'ljallangan binolarda joylashtirish mumkin emas. Binolarni loyihalash va ularni qurishda foydalaniladigan materiallarga mutlaqo yangi darajada yangi talablar paydo bo'ldi, bu umumiy qabul qilinganlardan yuzlab marta farq qiladi. Nanotexnologiyaning eng istiqbolli qo'llanilishidan biri bu yangi avlod qurilish materiallarini ishlab chiqarishdir. Bugunning o'zidayoq nanotexnologiyalar yordamida dunyoda sement, keramika, metallqotishmalari, plastmassa va boshqa ko'plab noyob xususiyatlarga ega materiallar ishlab chiqarilmoqda.

Qurilish konstruksiyalaridagi nanosensorlar doimiy ravishda aholiga moslashuvchi "aqlli" yashash muhitini yaratadi. Yangi turdagi binolar atrof-muhitga yaxshiroq moslashadi [3]. Zamon talablariga javob beradigan, eng qattiq raqobat sharoitida qurilish materiallarini ishlab chiqarish faqat zamonaviy nanotexnologiyalar asosida amalga oshirilmoqda. Qurilish materiallari sifati yaxshilanmoqda, noyob xususiyatlarga ega yangi materiallar ishlab chiqilmoqda. Ular juda kuchli materiallar hisoblanib, ularning o'ziga hos xususiyatlarini suv yoki olov bilan yo'qqilib bo'lmaydi. Nanotexnologiyalar asosida tirnalmaydigan oynalar, shikastlangandan keyin tiklanishi mumkin bo'lgan bo'yoq va hatto o'z-o'zidan yoriqlarni tiklovchi devorlar yaratiladi. Endilikda ulardan qurilishda yuqori mustahkam po'lat, qobiqsimon nanoqoplamalar, yuqori

mustahkam beton va boshqa ko'plab materiallarda foydalanmoqda.

Qurilishda nanotexnologiyadan foydalanganda an'anaviy qurilish materiallari modernizatsiya qilinadi, ularning xususiyatlari o'zgaradi, buning natijasida ular butunlay boshqacha tarzda ishlaydi. Misol uchun, eng dolzarb ishlanmalardan biri yuk ko'taruvchi betonning ko'rinishidir. Yillar hisob-kitoblariga ko'ra, bunday betonning "yaroqlilik muddati" hozirgi vaqtda 100 yil o'rniga 500 yil deb xisoblanmoqda. Ana shunday betondan osmono'par binolar, uzun ko'priklar va hizmat ko'rsatish muddati cheksiz bo'lgan inshootlar barpo etiladi. Figovskiy O. L.ning maqolasi [4] qurilish materiallari uchun nanotexnologiyalar sohasidagi so'nggi yutuqlar haqida qisqacha ma'lumot beradi. Mualliflarning ishlari va nashr etilgan materiallar tahlili asosida nanostrukturali beton, jumladan, nanokompozit armatura, nanozarrachalar bilan modifikatsiyalangan po'lat va polimer qoplamalaridan foydalanish va ularning samaradorligi bo'yicha aytib o'tilgan. Bugungi kunda jahon bozorida nanotexnologiyalar yordamida ishlab chiqarilgan yuzlab qurilish materiallari mavjud.

Bularga noyob mustahkamlik xususiyatlariga ega bo'lgan strukturaviy kompozit materiallar, mustahkamlovchi po'latlarning yangi turlari, shaffof tuzilmalarni qoplash uchun noyob nanoqoplamalar, o'z-o'zini tozalovchi va olovga bardoshli qoplamalar, bug' o'tkazuvchan va moslashuvchan oyna va shisha. Quruq qurilish konstruksiyalarini kompensatsiya qilish uchun o'z-o'zini tartibga soluvchi tizimli qurilish poydevorlarini yaratish, o'zlarining kuchlanish-deformatsiya holatini kuzatish, tom yopish inshootlarida energiyani saqlash, yo'lning psixofizik holati, fotokatalitik qoplamalar kabi maxsulotlarda qo'llanilmoqda. Nanotexnologiyalar dunyoni yangi texnologik inqilobga olib borishi va nafaqat iqtisodiyotni, balki inson muhitini ham butunlay o'zgartirishi kutilmoqda [5]. Qurilishda nanotexnologiyadan foydalanganda an'anaviy qurilish materiallari modernizatsiya qilinadi, ularning xususiyatlari o'zgaradi, buning natijasida ular butunlay boshqacha tarzda ishlaydi. Misol uchun, eng dolzarb ishlanmalardan biri yuk ko'taruvchi betonning ko'rinishidir. "yaroqlilik muddati" hozirgi vaqtda 100 yil o'rniga 500 yil deb belgilanmoqda. Beton konstruksiyaga maxsus nanozarracha kiritiladi va ushbu betondan osmono'par binolar, uzun ko'priklar quriladi.

Qurilish industriyasida texnologiyalarni ishlab chiqish birinchi navbatda yangi qurilish materiallarini joriy etishga emas, balki binoning funksional xususiyatlarini yaxshilashga qaratilgandir. Hozirgi

vaqtda muhandislar va olimlar qurilishda nanomolekulyar materiallardan foydalanishning quyidagi istiqbollarini ko'rishmoqda:

-tuproqning qisqarishini, o'z-o'zini tartibga soluvchi poydevor yaratish;

-zarar yoki deformatsiyaga javob beruvchi konstruktiv elementlarni ishlab chiqish;

- quyosh panellarini yopiq inshootlar sifatida qo'llash;

-odamlarning ruhiy va jismoniy holatiga sezgir bo'lgan qoplama zarralardan foydalanish;

-funksional qoplamalarni yaratish;

-binolarning mustahkamligi va zilzilaga bardoshlilikini oshirish.

Qurilishda foydalaniladigan nanomaxsulotlarning asosiy turlari quyidagilardan iborat:

- nanobeton

- nangel

- nanoqoplamalar

-nanokompozit armatura

Nanobeton yuqori quvvatli va uzoq xizmat ko'rsatish muddati bilan alohida ajralib turadi. YUqori mustahkam va bardoshli beton ishlab chiqarish uchun o'ta nozik, nanoo'lchamdagi zarralar qo'llanilmoqda. Bunday materiallar uzoq masofali ko'priklar, osmono'par binolar, yadro reaktorlarining himoya qobiqlari va boshqalarni qurish uchun mo'ljallangan. Titandioksidi nanopartikullari tozalanishi kerak bo'lgan barcha narsalarni tozalash uchun ishlatiladi masalan, yodli yuzalar, shisha, yo'l plitalari, hojatxona sirtlari, kiyim-kechak, stomatologik kiyimlar va boshqalar [6]. TiO₂ qo'shilishi bilan sementdan foydalanish agressiv shahar sharoitida ham uzoq vaqt davomida betonning ko'rinishini (ayniqsa uning rangini) saqlab qolish imkonini beradi. Bir qator mamlakatlarda (YAPONIYA, Polsha, Fransiya va Rimda) allaqachon tashqi stentlari (beton, keramik plitkalar) titanium dioksid bilan qoplangan binolarning namunalari mavjud. Misol uchun, Rimdagi *Dives in Misericordi* cherkovi o'zini tozalaydigan oq betondan qurilgan bo'lib, cherkovning loyihasi maxsus texnologiyalarni talab qildi, yani uning devori qor kabi oq bo'lishi va tozaligini saqlashi kerak. Buning uchun TX Astive qurilish kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan sementdan foydalangan [7].

U titandioksidi (TiO₂) nanozarralarini o'z ichiga oladi. Bunday sementning yuzasi fotokataliz tufayli o'z-o'zini tozalash xususiyatiga ega. Quyosh nurlari binoning devorlariga tushganda, sement tarkibidagi titandioksidi katalizator vazifasini bajaradi va kimyoviy reaksiyani tezlashtiradi. Bakteriyalar, mog'or va boshqa ifloslantiruvchi moddalarni bartaraf etadi. Har qanday binoning stentlari suv, kislorod va tuzlarga parchalanadi.

Oq beton va shishadan qurilgan cherkov atrofidagi binolar fonida tom ma'noda "porlaydi" [8]. Bunday binolar murakkab ob'ektlarning tuzilmalarini saqlash, ta'mirlash va tiklash uchun xarajatlarni va ish vaqtini qisqartirishga olib keladi.

Nanogel - Nanogel va aerogel yuqori issiqlik va ovoz izolyatsiyasini bajarish xususiyatlariga ega. Stoktondagi (Kaliforniya) Tinch okeani kollejida amerikalik olim Samuel Kistler XX asr boshlarida aql bovar qilmaydigan kashfiyot qildi. - SHaffof nanogellar (aerogellar) qiziqarli xususiyatlarga ega. Materiallar yuqori issiqlik va ovoz izolyatsiyasi vazifalarini bajarib, energiyani tejavchi, tom yopish va yorug'lik tizimlarida keng qo'llaniladi. Nanogellar ko'pincha qurilishning turli sohalarida qo'llaniladi. Har xil turdagi jellardan foydalanish ekzotik materiallarni yaratishga imkon beradi. YAngi texnologiya taklif qilindi, unda to'ldiruvchi nanozarrachalar dastlab nanozarrachalar dispersiyasi asosida gel hosil qilish orqali uch o'lchamli panjara hosil qiladi. Keyin olingan matritsaga kerakli polimerning organik erituvchidagi dispersiyasi qo'shiladi [9]. Erituvchi almashtirilganda yangi idispers tizim hosil bo'ladi.

Agar qurilish sanoati haqida gapiradigan bo'lsak, unda *nano-qoplamalar* binolarni tashqi ta'sirlardan himoya qilish uchun ishlatiladi. Rangli plastik oynalarni infraqizil (issiqlik)nurlanishdan himoya qilish uchun mo'ljallangan innovatsion plyonka bo'lgan nanomateriallarning xossalari qurilish sohasida haqiqiy kashfiyotga aylandi. Quyosh energiyasini to'playdigan nanokristallarni olish texnologiyasi SHanxay fan va texnologiya markazida ixtiro qilingan [10]. Ushbu nanoqoplamni elektr yoritgichi bo'lmagan binolarning zinapoyalarida, shuningdek, evakuatsiya qilingan taqdirida masalan, ko'ngilochar joylarda favqulodda yoritishda foydalanish mumkin. YOritish plyonkalaridan uy sharoitida foydalanishda nafaqat eksklyuziv yorug'lik manbai sifatida, balki tejamkor yorug'lik manbai sifatini ham bajaradi. Bundan tashqari, derazalar quyosh batareyalari sifatida ishlatilishi mumkin.

YAna bir yangi qurilish maxsuloti – rangli PVX oynalarni infraqizil nurlanishdan himoya qilish uchun *cool-colors* qoplamasi yaratildi. Maxsus pigmentlar tufayli plyonka issiqlik nurlarini 80% gacha o'zida aks ettiradi va struktura xonaning haddan tashqari qizib ketishining oldini oladi, ramkaning ishlash muddatini uzaytiradi va konditsioner xarajatlarini kamaytiradi.

SHu bilan birga, laminatsiya paytida profilga qo'llaniladigan innovatsion rangli *plyonka* ramkaga vizual 3D effektini berishga qodir.

Bu plyonkaning maxsus komponenti – olmosli bo'yoqlardan foydalanish bilan bog'liq.

Qurilishda nanomateriallardan foydalanishning haqiqiy yo'nalishi energiyani tejashdir. SHanxay fan va nanotexnologiyalar markazida yaratilgan *shaffofn nanoqoplamalar* quyosh energiyasini yig'ish va saqlashi xususiyatiga ega. Binoning derazalari va devorlariga qo'llaniladigan plyonkalar quyosh panellari kabi ishlaydi va energiya xarajatlarini kamaytiradi [11]. Olimlarning metallar va ularning qotishmalarini nanomodifikatsiya qilish sohasidagi tadqiqotlari mustahkamligi va pishiqligi bo'yicha hozirda o'xshashi bo'lmagan yuqori mustahkam po'latnanokabellarini yaratish imkonini berdi.

Qurilishdagi nanotexnologiyalar asosan nanomateriallarni yaratishda namoyon bo'ladi. Ushbu sohadagi asosiy yo'nalish – murakkab tuzilishga ega va o'ziga xos mustahkamlik yoki harorat xususiyatlariga ega bo'lgan turli xil materiallarni yaratish, shuningdek, atom va molekulyar darajadagi moddalarning o'zini o'zi tashkil qilish jarayonlari, bu esa tashqi ob'ektlarsiz ob'ektlarni yaratishga imkon beradi. Va hozirda materiallarni nanostrukturaviy modifikatsiya qilish usullarini ishlab chiqish, ularning eng muhim xususiyatlaridagi miqdoriy va sifat o'zgarishlarini o'rganish va har xil turdagi qurilish materiallari, buyumlari va konstruksiyalarini olish uchun texnologik jarayonlarni ishlab chiqishga qaratilgan nazariy va eksperimental tadqiqotlar rejalashtirilgan va amalga oshirilmoqda.

Xulosa

Arxitekturada nanotexnologiyalardan foydalanish birqancha yangi uslublarini yaratilishiga olib keldi. Bular – bionika, dekonstruktivizm, hay-tech, nanoarxitektura kabi uslublar bo'lib, arxitektura sohasini estetik-dizayn jihatidan yanada boyitdi va arxitekturlarga ijodiy fikrlash erkinligini kabi imkoniyatlarni yaratdi.

Arxitekturada nanotexnologiyalardan foydalanish arxitekturlarga materiallar va texnologiyalariga oid g'oyalarni o'zgartirishga, o'z sohalarini kengaytirishga, memarlarning tasavvuridagi ammo amalga oshirishi muammoli bo'lgan rejalarini amalga oshirishga, insonlarning hayoliy talablarini ro'yobga chiqarishga, inson hayoti uchun qulay muhit yaratishga imkon beradi.

Adabiyotlar:

1. Пустовгар А. Нанотехнологии в строительстве.- Строительная газета.-2007. -1 окт.
2. Кузьмина В. П. Нанотехнологии в строительстве // Нанотехнологии в строительстве”.- 2010.-№ 1. С. 63-70.
3. Фиговский О. Л., Бейлин Д. А., Пономарёв А. Н. Успехи применения нанотехнологий в строительных материалах. –Научный Интернет – журнал “Нанотехнологии в строительстве”. -2013.-№ 3
4. Фиговский О. Л., Бейлин Д. А., Пономарёв А. Н. Успехи применения нанотехнологий в строительных материалах. –Научный Интернет – журнал “Нанотехнологии в строительстве”. -2013.-№ 3.- С. 6-21.
5. Bhushan B. Springer Handbook of Nanotechnology / B. Bhushan, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010. P1-2.
6. Serrano E. Nanotechnology for sustainable energy / Serrano, G. Rus, J. G. Martínez // Renewable and Sustainable Energy Reviews 2009. No 13. – P. 2373-2384.
7. Igarashi K. Nanotechnology for new industry creation and lifestyle creation / K. Igarashi // AIST Tsukuba, 2011. P. - 1-25
8. Рыбалкина М. Нанотехнологии для всех.-М.: Nanotechnology News Network, 2005. -444с.
9. Zhu W. Application of nanotechnology in construction: Summary of a state-of-the-art report / W. Zhu, P. Bartos, A. Porro // Material Structures 2004. No 37. - P. 649–658.
10. Pacheco-Torga Nanotechnology: Advantages and drawbacks in construction and building materials / T. Pacheco-Torga, S. Jalali // Construction and Building Materials 2011. No 25. – P. 582-590.

11. Bartos P.J.M. Nanotechnology in Construction: A Roadmap for Development / P.J.M. Bartos // Nanotechnology in Construction 2009. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. P. 15-26.

